

Datos de la obra, autores/as y enlace a la misma

Título: Superhéroes del mar y las redes: Guía interactiva de seguridad en internet y videojuegos para Educación Primaria

La obra es un curso online abierto masivo (MOOC) interactivo creado en el marco de la asignatura Sociedad Escuela y Democracia impartida en primero de Educación primaria en la Universidad de Almería (curso académico 2025-2026). Diseñado a través de la plataforma Genially, dirigido al alumnado de Educación Primaria (específicamente del tercer ciclo). El proyecto se visualiza como un entorno gamificado (un recorrido interactivo por distintos escenarios marinos digitales). Su objetivo pedagógico es formar y concienciar a los y las menores sobre el uso seguro de las nuevas tecnologías, previniendo riesgos como el *phishing*, el *grooming* o el contacto con desconocidos. Además, promueve la autorregulación del tiempo de uso, la privacidad y la convivencia positiva en el entorno digital. En esta plataforma (ZENODO) se visualizará la suma del documento instruccional y el presente, en el cual aparecen los datos principales de la obra y el enlace a la interfaz gráfica del juego.

Enlace a la plataforma: <https://view.genially.com/69d29bfae5bd6243156c87e5>

- **Categoría:**
Obra Multimedia / Proyecto Educativo /Obra literaria o científica con contenido pedagógico
- **Tipo de Obra:**
Curso online (MOOC) / Presentación interactiva gamificada.
- **Permisos:** los/as usuarios/as tienen acceso libre al archivo. Acceden a través del enlace a Genially
- **Derechos propuestos como autores/as:**
Reproducción, distribución, comunicación pública y transformación
- **Palabras clave:**
Español: MOOC, Educación Primaria, redes sociales, ciberseguridad, empatía digital, interactivo, Genially.

Inglés: MOOC, Primary Education, social networks, cybersecurity, digital empathy, interactive, Genially.

- **Declaración del proceso creativo:**

Creada por un ser humano asistido por inteligencia artificial. Los porcentajes se detallan a continuación:

1. Concepto y visión de la obra

Humano: 100%

IA: 0%

La idea original, la estructura pedagógica, el diseño curricular, la selección de la temática y la arquitectura interactiva del MOOC han sido concebidas, planificadas y desarrolladas de forma íntegra y exclusiva por el equipo humano (docentes y alumnado), sin intervención de herramientas de automatización en la fase conceptual.

2. Dirección creativa

Humano: 90%

IA: 10%

El alumnado ha ejercido el control total sobre la dirección estética y narrativa. Esto incluye la redacción del 100% de los guiones literarios y técnicos, la definición de la línea gráfica, la paleta de colores y el diseño de la interfaz en Genially. La IA se ha limitado a un 10% residual como mero asistente técnico subordinado para interpretar visualmente las instrucciones directas (prompts) y el estilo previamente acotado por los autores.

3. Producción

Humano: 70%

IA: 30%

La mayor parte de la producción material ha sido ejecutada por el alumnado mediante la plataforma Genially, encargándose de la maquetación, la programación de elementos interactivos, la redacción de textos didácticos y el ensamblaje final del MOOC. La IA ha intervenido de forma acotada (30%) exclusivamente como herramienta técnica para la generación y renderizado del material audiovisual (vídeos), el cual ha sido posteriormente editado e integrado manualmente en el producto final.

Enlace a la plataforma: <https://view.genially.com/69d29bfae5bd6243156c87e5>

Autores/as. Total 41 autores

2 autores docentes (Montserrat Monserrat Hernández mmh548@ual.es y Juan Manuel Bellido Cáceres bellido@ual.es → 2,61% de autoría cada uno

39 autores/as (alumnado) → 2,43% de autoría cada uno/a

1. Andrea Baena Arroyo
2. Dahiana Cardona Torres
3. Margarita Carmona López
4. Lucía Carretero Ordóñez
5. Leire De Haro Cortizo
6. Irene Esteban Aguilar
7. Carlota González Lupiáñez
8. Juan Francisco González Pastor
9. Claudia Martín Archilla
10. Carmen Poza Rodríguez
11. Silvia Fernández Gómez
12. Mara Blanco Arqueros
13. Paula Hernández Casas
14. Rosa María García Bonillo
15. Lucía Torres Rangel
16. Paula Alonso Cantón
17. Ángela Castro Casado
18. Daymellenn Lissette Ruperti Carrillo
19. María José Pérez García
20. Leonor Moreno Oliver
21. Nuria Lupión Castañeda
22. Dafne Romero Mingorance
23. Beltrán Vidal, María
24. Boruga, Sheila Andrea
25. Castro Campoy, Alba
26. Cueto Alonso, Ainhoa
27. García Martínez, Teresa
28. Gómez García, África
29. Gómez Hernández, Paula
30. López Ayala, María Lucía
31. Méndez Rivera, Juan
32. Vela Cantero, Irene
33. Alejandro Fernández Lentisco
34. José Ángel Campoy Ferre
35. Antonio Gómez Fernández
36. Javier Ibañez Martín

37. Carlos Jiménez Pinel

38. Javier Vargas Pérez

39. Daniel López López